

ZULFIYAXONIM IJODINI O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika iinstituti 2-bosqich talabasi

@mail:muxtorqulovarushona@gmail.com

Telefon raqam: +998978162266

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785113>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova hayoti va ijodi haqidagi bilim va ko'nikmalarni yanada kengaytirish hamda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni mustaqil fikrlashga, hamkorlikda ishlay olish qobiliyatlarini to'g'ri shakllantirishga oid qarashlar va metodik tavsiyalar, turli zamonaviy usullardan samarali foydalanish haqida so'z boradi. Maqolada "4+" hamda "Sinkvern" usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlarni qo'llash, darsliklar, zamonaviy usullar, "4+" metodi, "Sinkvern" metodi.

Abstract: In this article, the favorite poet of the Uzbek people, a well-known public figure, international peace about further expansion of knowledge and skills about the life and work of Zulfiya Israilova, the herald of the struggle for freedom, and about the views and methodical recommendations regarding the education of students in the spirit of patriotism, the correct formation of their ability to think independently, and work cooperatively, and the effective use of various modern methods the word goes. The article uses "4" and "Sinkvern" methods.

Key words: use of interactive methods, textbooks, modern methods, "4" method, "Sinkvern" method.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning adabiy, ma'naviy-ma'rifiy ta'lim bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarini o'zlashtirishda bevosita ta'lim beruvchilarning ya'ni o'qituvchilarning o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, malakali pedagogdan darsni sifatli va mazmunli tashkil etish, o'quvchilarni fanga qiziqtirish va shu bilan birgalikda dars jarayonidan olgan bilimlarini hayot yo'lida qo'llay oladigan, o'z qobiliyatlarini o'z mehnati bilan kashf eta oladigan kadrlarni yetkazib berish talab etiladi.

Interfaol metodlarda biror muommo yoki faoliyatni o'zaro fikr almashgan holdahamjihatlik asosida hal etish ko'zda tutiladi. Bu usulning ta'lim jarayonida keng qo'llanilayotganligining asosiy sabablaridan biri sifatida o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga o'rgatgan holda kelajak hayotga tayyorlash, bir-birlarini

fikrlariga o'zaro hurmatda bo'lish, bildirilayotgan fikrlarga munosabat bildirish kabi jihatlarni ko'rsatish mumkin. Bu metodlar qo'llanganda o'qituvchi o'quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi, o'quvchi butun dars jarayonida ishtirok etadi. Ushbu interfaol metodlarni qo'llash natijasida, ta'lim oluvchilar uchun ko'plab foydali jihatlarga ega bo'lish mumkin:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimlarning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va ehtiyojlariga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida Zulfiya Isroilovanning hayoti va ijodi 6-sinf adabiyot darsligidan joy olgan bo'lib ushbu shoiraning hayoti va ijodi bilan o'quvchilar 6-sinfda tanishadi. Ushbu shoira uchun jami 2 soat dars soati ajratilgan bo'lib, 6-sinf o'quvchisi yoshi uchun yozuvchi haqida berilgan ma'lumotlar bir muncha og'irlik qiladi. Chunki yozuvchi hayoti ancha keng yoritilgan bo'lib, ijodiy faoliyati, she'rlarining, to'plamlarining nomi ko'p sonni tashkil qiladi. O'quvchilarni dars mashg'ulotlarini o'rganishga ko'proq jalb qilish va qiziqtirish, shoira ijodi bilan chuqurroq tanishtirish maqsadida bir qancha interfaol metodlar orqali dars jarayonini tashkil etish ijobiy samara berishi maqsad qilinadi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Adabiyot darslarida har bir ijodkor yoxud shoirning asarini, uning ijod namunalarini o'rganishdan oldin o'zining faoliyati ham atroflicha o'rganish o'qilishi kutilayotgan asar namunasining mohiyatini anglashda anchagina qo'l keladi. Shuning uchun ham ijodkor shaxsiga doir o'quv topshiriqlarni ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi muhim ahamiyatga ega. Quyida Zulfiya Isroilovanning hayoti va faoliyatiga oid bir qancha usullar misol tariqasida keltirilgan.

"4+" usuli. Ushbu usulga ko'ra, ijodkorning hayoti va ijodiga doir muhim 4 qirrani qisqacha yozma shaklda, unga qo'shimcha ma'lumotni og'zaki shaklda bayon qilish talab etiladi.

1-ma'lumot – hayotiga doir:

_____;

2-ma'lumot – o'qishga doir:

_____;

3-ma'lumot – ijodiga doir:

_____;

4-ma'lumot — ixtiyoriy og'zaki shaklda bayon etiladi.

TADQIQOT NATIJALARI

O'quvchilarning ushbu topshiriqqa javobi taxminan shu shaklda bo'ladi:

1-ma'lumot – hayotiga doir:

Zulfiya Isroilova xalqimizning atoqli va ardoqli vakili, O'zbekiston xalq shoiri, xalqaro «Nilufar», Javoharlal Neru nomidagi hamda Davlat mukofotlari sohibasidir. U 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degrez mahallasida tavallud topgan.

2-ma'lumot – o'qishga doir:

Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938-yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan.

3-ma'lumot – ijodiga doir:

Zulfiyaning dastlabki she'rlari «Hayot varaqlari» nomi bilan 1932-yilda bosilib chiqqan. Shundan so'ng shoiraning «She'rlar» va «Qizlar qo'shig'i» (1938-yil), «Uni Farhod der edilar» (1943-yil), «Hijron kunlarida» (1944-yil), «Dalada bir kun» (1948-yil), «Tong qo'shig'i» (1953-yil), «Yuragimga yaqin kishilar» (1958-yil), «Kuylarim sizga» (1965-yil), «O'ylar», «Shalola» kabi o'nlab she'riy to'plamlari chop etildi.

4-ma'lumot – ish faoliyatiga doir:

1953-yildan 1980-yilgacha, qariyb o'ttiz yilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan «Saodat» nomli xotin-qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan.

Navbatdagi samarali usullardan biri "Sinkveyn" usuli hisoblanadi. Bu usul fransuz tilida "5 qator" ma'nosini bildirib, ma'lumotlarni sintezlashga yordam beradigan qofiyalanmagan she'r hisoblanadi va unda o'rganilayotgan tushuncha to'g'risidagi axborot yig'ilgan holda, o'quvchi so'zi bilan turli variantlar hamda turli nuqtai nazarlar orqali ifodalanadi.

Sinkveyn tuzush qoidalari:

1-qator: Mavzu bilan ifodalanadi. (odatda ot tanlanadi).

2-qator: Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi. (2ta sifat yoziladi).

3-qator: Mavzu doirasidagi hatti-harakatni uchta so'z bilan ifodalanadi. (3ta fe'l yoki ravishdosh yoziladi).

4-qator: Mavzuga nisbatan munosabatni anglatuvchi va to'rtta so'zdan iborat bo'lgan fikr yoziladi.

5-qator: Mavzu mohiyatini takrorlaydigan, ma'nosi unga yaqin bo'lgan bitta so'z yoziladi (mavzuga sinonim so'z yoziladi)

Yuqoridagi qoidalar o'quvchilarga tushuntiriladi va sinkveyn tuzish topshirig'i beriladi.

Zulfiyaxonim

sadoqatli, matonatli

yaratdi, madh etdi, qalblarda qoldi

ezgulik uchun kurashgan shoira

Sinkveyn tuzgan o'quvchilar baholanadi va Zulfiya Isroilova haqida bildirilgan fikrlar jamlanib xulosa qilinadi.

MUHOKAMA

Hozirgi kunda adabiyot darslariga noan'aviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda zamonaviy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini oshirish, milliy tilga, o'z xalqining an'alariga iftixor hissini kamol toptirishda adabiyot darslarining o'rne kattadir. Shunday ekan, adabiyot darslarida yuqoridagi maqsadlarni ko'zlagan holda dars soatlarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi kunda zamonaviy ta'limni tashkil etishda turli xil interfaol metodlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Xususan, adabiy ta'lim jarayonida qo'llash nihoyatda qulay va samarali hisoblanuvchi bir qator yangi metodlar yaratilmoqda. Jumladan, ta'lim jarayonida qo'llash ancha samarali va foydali bo'lgan.

XULOSA

Ta'lim samaradorligini oshirishda yuqoridagi kabi yangi pedagogik texnologiyalarning, turli yangidan-yangi metodlarning ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan birga mustaqil fikr yuritishga, ma'lumotlarni analiz-sintez qilishga va erkin fikr bildira olishga tayyorlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S. Ahmedov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. (2017) Adabiyot. 6-sinf uchun darslik. Toshkent: "Ma'naviyat",
2. "Umumta'lim fanlari metodikasi" jurnali, 2018 1-, 2-, 3-, 4-sonlar
3. Jamolidin Nur. (2021) Adabiyotdan ochiq darslar. – Toshkent: "Muharrir"

4. Abdullayeva, O. O. (2021). ABAY IJODINI O'RGANISHDA SAVOL VA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(3), 4-9.
5. Abdullayeva, O. O. (2021). IBROYIM YUSUPOV IJODI ASOSIDA O'QUVCHILARNING VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI O'STIRISH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(3), 176-180.
6. Botirboyev, F. P., Abdullayeva, O. O., & Shermatova, U. S. (2021). O'LJAS SULAYMONOV IJODINI O'RGANISHDA SAVOL VA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(4), 2013-2018. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00834>

